

Formidlingsaktivitet

Art:	STEM/STEAM science communication.
Sted:	SDU
Skole:	Various highschools and Hfs, 1.g & 2.g & 3.g elever
Dato:	03. - 04. februar 2024.
Tid:	Two full days
Antal elever:	7
GDPR / pictures for public?	Yes. Permission obtained.
Lærerkontakt:	Mads T. Frandsen
Formidler:	Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

Program FysikCamp 2024

Campen skal gerne være 'studieafklarende' så (VIPers) foredrag må meget gerne berøre muligheden for at arbejde med foredragets emnet i løbet af studiet/projekter hvor relevant. Her er program for Fysik Camp 2024.

Link til Nat-kom's invitation – her er beskrevet hvad vi har sagt til de unge 😊

<https://www.sdu.dk/da/uddannelse/moedsdu/nat-fysik-camp>

Link til sidste års køreplan

[FysikCamp2023.docx](#)

9 deltagere per 24/1-24

Husk Tissekort til Fysiklabber

Vi sørger selv for deres bagage, CP3 mødelokale og Phylife

Allan har base i den store kantine

FysikLabber er Joakim, Kathrine, Pernille, Jacob,
16 mand alt i alt.

Lørdag 3. februar 7 frokost. 8 til kage

		Ansvarlig	Noter
10:25-10:40	Deltagerne samles på Campustorvet	NAT	
10:40-11:00	Fælles velkomst og praktiske oplysninger – Vi skal være der senest 10.45. Bagage parkeres hos os i CP3	NAT Louise,	
11:00-11:30	”Velkommen til SDU-fysik og fysikcamp program” (CP3-møderum) Præsentation af fysik Hvad er Fysik uddannelsen.	Louise	
11:30-12:00	Socialt ryste-sammen	Joakim, Kathrine, Pernille,	Navneskilte
12:00-12:30	Frokost (Store kantenen)	Joakim, Kathrine, Pernille,	Alle Camps spiser sammen

12:30-14:45 (tid 2:15)	<p>Biofysik (Phylife): Den moderne celle og livets oprindelse</p> <p>liquid crystals, polymers and polarization / interferometric experiments that they can do. No computer simulations this time. Activity with polarization. Vitawrap and sugar water.</p> <p>Intro af hvornår ligger der biofysik i udd. Emnet skal præsenteret i kontekst af udd.</p>	Carsten Joakim, Kathrine, Pernille,	
14:45-15:00	Pause med forfriskning (Phylife)	Joakim, Kathrine, Jacob, Pernille	Kage og juicebrik Hentes i den store kantine Vi laver selv kaffe og the.
15:00-17:00	<p>Forslag. Studerendes projekter Studerende hverdag.</p> <p>start med rundvisning så de kommer ud og bevæger sig lidt.</p> <p>Ned i æter. Vi har alle mulige spil osv der er sjovt at bonde igennem i æter. Vi kan købe nogle snacks</p> <p>Imens vil få af os gøre klar til forsøg</p> <p>Spil bordfodbold i Æter.</p> <p>Stik fingeren i jorden. Hvad vil de gerne vide. Spørg dem. Snak med dem.</p>	Joakim, Kathrine, Jacob, Pernille	
17:00-18:00	Afslapning - Bagage medbringes		Elever afleveres i den store kantine
18:00-19:00	Aftensmad på SDU i den store kantine		Alle er velkommen til at spise med - uden løn
19:00-21:30	Aftenprogram med de studerende på SDU	NAT	

Søndag 4. februar 9 frokost. 5 Kage

		Ansvarlig	Noter
8:30-9:00	Morgenmad i den store kantine.	Nat	
9:00-12:15: (tid 3:15)	Fysik (Cp3) Kosmologi, Mørkt Stof, citizen science, Desy Intro af hvornår ligger der kosmofysik i udd. Emnet skal præsenteret i kontekst af udd. Citizen Science Projects	Tobias Joakim, Kathrine, Pernille,	
12:15-12:45	Frokost	Lau, Joakim, Kathrine, Pernille, Mikkel	Alle Camps spiser sammen. Lau har adgang til dreamlab og kan derfor åbne døren for gæsterne
12:45-14:30 (tid 1:45)	RumFysik: Satellitter og rumteknologi DreamLab Mads, introduktion til Studieprojekter. (15 min.) DISCO (15min.) RadioStar (15min.), MarsRover (15min.) Bexus (15min.) Mikkel fortæller om hans cool projekter (30min.) Gruppebillede Studielivet Intro af hvornår ligger der rumfysik i udd. Emnet skal præsenteret i kontekst af udd.	Mads, Kristian Lau Lasse Mikkel Joakim, Kathrine, Pernille,	
14:30-14:45	Pause med forfriskning (CP3)	Lau Joakim,	Vi henter kage og juice Husk Goodiebag

		Kathrine, Pernille,	
14:45- 15:45	Grubebillede og evaluering (CP3) Hvilke beskeder skal de have med hjem SRP siden.	Louise, Joakim, Kathrine, Pernille,	SoMe og må vi bruge det til næste år
15:45- 16:00	Afrunding på FysikCamp 2024 De skal have det sorte magasin og lidt chokolade med hjem.	Hos os	NAT laver goodiebag

